

REVISIÓN DE LITERATURA

Maloclusión Clase III: Opciones de tratamiento para mejorar la estética y función del paciente

Class III Malocclusion: Treatment options to improve patient esthetics and function

William Ubilla Mazzini¹, Jessica Apolo Morán², Eduardo Pazmiño Rodríguez³, Denisse Arroyo Apolo⁴

¹ Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia.

Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

⁴ Especialista en Dentística. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6749-0866>

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 07/05/2024

Aceptado: 11/06/2024

Publicado: 12/06/2024

RESUMEN

La maloclusión clase III esquelética, dentaria y funcional, está asociada a una desviación en la relación sagital de los maxilares ya sea por deficiencia, retrusión maxilar, por prognatismo o macrognatismo mandibular, caracterizada por alteración de un solo componente o una posible combinación, su etiología es multifactorial debido a una interacción de factores tanto hereditarios como ambientales. Objetivo: Analizar sobre la maloclusión clase III, su diagnóstico y opciones de tratamiento en niños y adultos que permitan mejorar la estética y función. Metodología: Investigación de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, por medio de recopilación de fuentes bibliográficas en revistas científicas indexadas en bases de datos regionales. Resultados: Identificar los posibles tratamientos en pacientes clase III esquelética es el desafío ya que no solo se finaliza con un tratamiento, es necesario la combinación de estos, donde independientemente del tratamiento existe recidiva después del periodo del tratamiento, Determinar el tiempo es ideal para tratar una maloclusión clase III, ya que el tratamiento de esta varía dependiendo la edad del paciente y la severidad de la maloclusión. Conclusión: Es necesario realizar un diagnóstico y plan de tratamiento individualizado las mismas que se pueden conseguir a través de auxiliares de diagnóstico, como las radiografías cefalométricas, ortopantomografías, y modelos de estudio.

Palabras claves: maloclusión clase III, etiología, tratamiento.

ABSTRACT

Skeletal, dental and functional class III malocclusion is associated with a deviation in the sagittal relationship of the jaws either by deficiency, maxillary retrusion, prognathism or mandibular macrognathism, characterized by alteration of a single component or a possible combination, its etiology is multifactorial due to an interaction of both hereditary and environmental factors. Objective: To analyze class III malocclusion, its diagnosis and treatment options in children and adults to improve esthetics and function. Methodology: Descriptive research, with a qualitative approach, through the compilation of bibliographic sources in scientific journals indexed in regional databases. Results: Identifying the possible treatments in skeletal class III patients is the challenge, since it is not only finished with one treatment, it is necessary the combination of these, where independently of the treatment there is recurrence after the treatment

period. Determining the ideal time to treat a class III malocclusion, since the treatment of this varies depending on the age of the patient and the severity of the malocclusion. Conclusion: It is necessary to make an individualized diagnosis and treatment plan, which can be obtained through diagnostic aids such as cephalometric radiographs, orthopantomographies and study models.

Key words: class III malocclusion, etiology, treatment.

INTRODUCCION

La maloclusión clase III esquelética está asociada a una desviación en la relación sagital del maxilar y la mandíbula, caracterizada por alteración de un solo componente o una combinación; En la actualidad se ha incrementado la tendencia hacia la intervención temprana de las maloclusiones Clase III, cuando todavía los cambios por crecimiento y desarrollo del complejo craneofacial están por comenzar y pueden, eventualmente, ser utilizadas en beneficio del paciente. Su objetivo es centrarse en el suministro de un ambiente más favorable para el crecimiento normal y en la mejora psicosocial. (1)

Los pacientes clase III esquelética representan una gran proporción entre aquellos que están buscando tratamiento ortodóncico-quirúrgico, y son los más propensos a buscar una evaluación clínica que los pacientes clase II esquelética. La mayoría de las personas con maloclusiones clase III tienen problemas dentoalveolares y esqueléticos y sólo una minoría podría ser tratada únicamente con ortodoncia. Sin embargo, los pacientes con discrepancias clase III esqueléticas severas, frecuentemente son tratados con cirugía ortognática maxilar, mandibular o bimaxilar en combinación con tratamiento ortodóncico. (2)

Las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicamente significativas de la fluctuación normal del crecimiento y morfología. Estas tienen dos causas básicas: 1) factores hereditarios o genéticos y 2) factores ambientales, como trauma agentes físicos, hábitos y enfermedades. Sin embargo es frecuente que sean el resultado de una compleja interacción entre varios factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo y no siempre es posible describir un factor etiológico específico. (3)

Con respecto a los factores adquiridos que intervienen en el desarrollo de la maloclusión de Clase III, estos actúan a tres niveles: general, proximal y local. A nivel general cabe citar la acromegalia, que se debe a la existencia de un tumor adenohipofisario que secreta excesivas cantidades de hormonas el crecimiento y puede provocar a lo largo del tiempo un mayor crecimiento mandibular generándose una maloclusión de Clase III esquelética. A nivel proximal, la lengua es la principal protagonista. (4)

Dentro de las características anatómicas y subfenotipos, varios estudios han sugerido la existencia de múltiplos patrones o subfenotipos de la maloclusión Clase III basada en la apariencia anatómica, Martone sugirió la existencia de tres subgrupos anatómicos de Clase III en un estudio del crecimiento craneofacial, incluyendo el braquiocefálico, el dolicocefálico y patrones dinámicos.

Los cinco subgrupos o "Clusters prototipo" se describen de la siguiente manera: 1. la mandíbula prognática con la cara larga, 2. deficiencia maxilar con una disminución de la dimensión vertical (ángulo bajo), 3. deficiencia maxilar con aumento de la dimensión vertical (ángulo alto), 4. mandíbula levemente prognática con dimensión vertical normal, 5. una combinación de mandíbula prognática y deficiencia maxilar con dimensión vertical normal. (5)

La maloclusión a pesar de ser un padecimiento multifactorial, en casi todos los casos no se debe a procesos sindrómicos o patológicos sino a una alteración de crecimiento y desarrollo; sin embargo, en ciertos casos es posible identificar una causa específica que ocasione el padecimiento. La herencia juega un papel importante en el desarrollo de ésta (6)

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, ya que se realizó un estudio sobre la maloclusión clase III y sus afectaciones en el sistema estomatognático, así como opciones de tratamientos en pacientes jóvenes o adultos.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 49 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 36 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Maloclusión clase III, etiología, Sistema estomatognático, Tratamiento.

Mediante el método inductivo, el presente trabajo de investigación inicia con la observación de los fenómenos particulares que provocan la Maloclusión clase III sobre el sistema estomatognático. Además, se aplica el método analítico, que realiza una revisión y análisis de la etiología, diagnóstico y tratamiento de la Maloclusión clase III

REVISIÓN DE LITERATURA

La maloclusión esquelética Clase II es una de las alteraciones con alta prevalencia en la población y representa aproximadamente un tercio de los problemas ortodóncicos (7). La etiología más común es la retrusión mandibular, por lo tanto, si el paciente está todavía en crecimiento, la principal terapia consiste en reubicar y adelantar la mandíbula, esperando un estímulo del crecimiento a nivel condilar (8).

La maloclusión esquelética Clase III, la cual tiene etiología principalmente hereditaria combinada con factores ambientales (9), tiene como usual propuesta de tratamiento para pacientes niños y jóvenes el estímulo del crecimiento maxilar en dirección anterior. Por lo tanto, el uso de aparatos que aplican fuerzas buscando estimular el crecimiento de las bases óseas maxilar y mandibular es común en Ortodoncia.

Clasificación de maloclusión clase III

Hogeman y Sanborn distinguen de forma simple y práctica cuatro grupos principales:

- Maxilar normal y mandíbula en protrusión.
- Maxilar en retrusión y mandíbula normal.
- Maxilar y mandíbula normal.
- Maxilar en retrusión y mandíbula en protrusión. (3)

Rakosi propuso otra clasificación morfológica que considera 5 posibilidades:

- Maloclusión de clase III secundaria a una relación dentoalveolar anormal.
- Maloclusión de clase III con una base mandibular alargada.
- Maloclusión de clase III con subdesarrollo del maxilar superior.
- Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo del maxilar superior y prominencia del inferior; patrón de crecimiento horizontal o vertical.
- Maloclusión esquelética de clase III con una guía dental, o falsa mordida forzada. (3)

Langlade esquematizó tres tipos de clases III esqueléticas que representan otras tantas posibilidades de dismorfias:

- Retrognatismo maxilar superior.
- Retrognatismo superior con prognatismo inferior.
- Prognatismo mandibular. (3)

Maloclusión de clase III secundaria a una relación dentoalveolar anómala

En la maloclusión Clase III dentoalveolar, no se aprecia ninguna discrepancia sagital basal. El ángulo ANB entra dentro de los límites normales. El problema se centra fundamentalmente en la relación incisal, con una inclinación lingual de los incisivos maxilares y labial de los mandibulares. Con respecto a este tipo de problemas, existen diferentes alternativas de tratamiento como son la paleta de madera planos inclinados fijos, placas acrílicas activas, placa de progenie, arco de utilidad de Ricketts entre otros. (10)

Los aparatos de expansión comúnmente utilizados para acompañar la protracción maxilar en edades tempranas deben ser fijos, usualmente son tipo Hyrax o tipo Hass con bandas o bien un expansor palatino cementado tipo férula adherida, esta presenta de 2-3 mm acrílico sobre las superficies oclusales y bucales de los dientes, la cual además de ofrecer cierto grado de retención, aumenta el anclaje de la máscara facial, permitiendo controlar la dimensión vertical durante la expansión. (11)

Maloclusión de clase III por subdesarrollo maxilar

En éstas maloclusiones Clase III el maxilar tiene una base pequeña y retrognática. El ángulo SNA es pequeño y el SNB es normal. Una vez que el problema ha sido diagnosticado como una displasia esquelética de Clase III por deficiencia maxilar, se pueden obtener resultados satisfactorios con el tratamiento precoz, mediante la estimulación o modificación de la dirección del crecimiento maxilar a través de aparatos extraorales como el aparato para la protracción extraoral reversa y la máscara facial, también se ha reportado el tratamiento de esta displasia con aparatos funcionales. (10)

Maloclusión de clase III por prognatismo mandibular

Esta presenta las siguientes características: tanto la base mandibular como la rama ascendente son de mayor tamaño. El ángulo SNA normal pero el SNB es mayor de lo normal, lo que da una diferencia en el ANB negativo; el ángulo gonial suele ser grande y el articular pequeño, aunque no siempre sucede así; la mandíbula es más larga y además suele ocupar una posición adelantada. En general, en este tipo de maloclusión las inclinaciones axiales son opuestas a los problemas Clase III dentoalveolares; atribuidos a compensaciones. (10)

La acción de la mentonera fue ampliamente estudiada en décadas pasadas y se concluyó que, si es utilizada en pacientes en crecimiento, ejercía un efecto ortopédico sobre la mandíbula y que ésta era su principal acción. Pocos trabajos se han publicado en estos últimos años sobre el efecto de la mentonera, que, en general, no

contradicen lo observado hasta el momento, pero algunos de ellos aportan datos muy interesantes. (5)

Las maloclusiones pueden ser tratadas de diversas formas, de acuerdo con las características asociadas con el problema, como son la discrepancia anteroposterior, la edad y las complicaciones de cada paciente. El plan de tratamiento está condicionado por un correcto diagnóstico etiológico que deberá hacerse mediante la anamnesis, exploración clínica del paciente y análisis de los modelos de estudio, ya que en la radiografía lateral de cráneo no es posible analizar alteraciones transversales. (10)

Los pacientes con maloclusión Clase III tienen valores mayores del ángulo naso labial que los pacientes clase I. En este caso, los valores obtenidos al final del tratamiento fueron de 97,5°; estando próximo a los valores normales reportados en los pacientes con aspecto facial armónico, lo que corrobora la protrusión del labio superior, dando un perfil facial más convexo y por ello más armónico; los cambios en los tejidos blandos después del tratamiento con máscara facial han sido notables en diferentes estudios, mejorando la estética facial debido a los cambios en el tercio medio facial. (11)

Factores ambientales como las fuerzas oclusales generadas por la erupción anormal también pueden inducir una guía incisal desfavorable, favoreciendo la relación de clase III. En ese caso, el desplazamiento anterior de la mandíbula como consecuencia de la guía incisal produce lo que se conoce como maloclusión clase III funcional o falsa. (12)

Westwood en el 2003 examinó 34 pacientes tratados con expansión rápida maxilar y máscara facial, antes del pico de crecimiento (8 años), seguidos de aparatología fija y evaluados 5 años y medio después del tratamiento. El crecimiento se comparó con una muestra control clase III sin tratar. Los resultados mostraron que el overjet y la relación molar del grupo tratado con clase III mejoraron de 3,9 a 4,5 mm, mientras que el grupo control clase III se agravó por 3 mm. La corrección se debió principalmente a la restricción mandibular (-2,5 mm) y al avance maxilar (1,6 mm). (13)

Tratamientos de la Maloclusión Clase III

El tratamiento de la maloclusión clase III puede requerir la intervención de ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales, dependiendo de la gravedad del caso. Los tratamientos pueden incluir el uso de aparatos ortopédicos, como frenillos, placas de expansión y dispositivos de avance mandibular, así como cirugía ortognática para corregir la posición de los huesos maxilares y mandibulares.

Es importante abordar la maloclusión clase III temprano para prevenir complicaciones futuras y mejorar la función y estética bucal del individuo.

Ilustración 1: Diferentes tipos de tratamientos

<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-5/>

Los tratamientos para la maloclusión clase III pueden variar dependiendo de la edad del paciente, la gravedad de la maloclusión y otros factores individuales. Aquí hay una lista de posibles tratamientos para la maloclusión clase III en niños y adultos:

Tratamientos en niños:

1. Ortodoncia interceptiva: Este enfoque implica el uso de dispositivos ortodónticos tempranos para guiar el crecimiento y desarrollo de los maxilares y la mandíbula mientras el niño aún está en crecimiento.
2. Aparatos funcionales: Estos dispositivos están diseñados para corregir la posición de la mandíbula y los dientes mediante la estimulación del crecimiento mandibular y la corrección de la relación maxilomandibular.
3. Expansión maxilar: Se utiliza para corregir discrepancias transversales en la arcada maxilar, lo que puede ayudar a mejorar la relación entre los maxilares superior e inferior.

4. Mentonera: En algunos casos, se puede usar una mentonera para ayudar a promover el crecimiento mandibular hacia adelante y corregir la maloclusión clase III.

Tratamientos en adultos:

1. Ortodoncia con brackets: El tratamiento ortodóntico convencional con brackets puede ser necesario para mover los dientes a posiciones adecuadas y corregir la maloclusión clase III en adultos.
2. Cirugía ortognática: En casos severos de maloclusión clase III en adultos, puede ser necesaria la cirugía ortognática para reposicionar los huesos maxilares y mandibulares y corregir la relación entre ellos.
3. Aparatos funcionales: Aunque son más comunes en niños, algunos aparatos funcionales también pueden ser utilizados en adultos para corregir la posición de la mandíbula y los dientes.
4. Implantes dentales y restauraciones: En algunos casos, puede ser necesario colocar implantes dentales o realizar restauraciones dentales para mejorar la función y la estética después de corregir la maloclusión clase III.

A continuación, se describe alguno de los más relevantes tratamientos:

Máscara facial

Potpeschnigg (1875) fue el primero en desarrollar la idea de la tracción anterior; luego Delaire y cols, renovaron el interés por el uso de una máscara facial para la protracción maxilar y la desarrollaron en 1968, y fue creada para corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo. Después Petit modificó el concepto básico de Delaire; cambiando la forma del marco de alambre que une las superficies de anclaje, creando dinamismo, aumentó la magnitud de la fuerza generada por el aparato, reduciendo así el tiempo de tratamiento global; luego en 1987, Mc Namara introdujo el uso de un aparato de expansión adherida con cobertura oclusal de acrílico (férula adherida) para la protracción maxilar. (14,15)

Ilustración 2: Mascara Facial tipo Petit, Partes de la máscara facial.

<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-21/>

El tratamiento de la maloclusión Clase III con máscara facial, caracterizada por una deficiencia maxilar anteroposterior y transversal, que han superado la fase de crecimiento puberal es problemático. Es evidente que cuando los tratamientos ortodónticos y ortopédicos no pueden corregir la relación discrepante de la mandíbula, la opción de tratamiento es la combinación de abordaje quirúrgico-ortodóntico. Según Baccetti (1998) y Kim (1999), se obtienen mejores resultados cuando tiene lugar el tratamiento con la máscara facial en la dentición mixta temprana en comparación con el mismo tratamiento realizado al final de la dentición mixta. (16)

Kwon reconoce que la maloclusión clase III esquelética frecuentemente está combinada con una discrepancia vertical, Jakobson, Moldez, Costa y Proffit manifestaron que varios estudios establecieron que se ha mantenido la estabilidad después de cambios verticales en la posición del maxilar. Phillips, Johnston y Tompach reportaron que el tratamiento ortodóntico-quirúrgico, en pacientes clase III esqueléticos que no se encuentran en crecimiento, incluye una fase de ortodoncia prequirúrgica con descompensación dental de la maloclusión, seguida de una fase quirúrgica en donde se realizan los procedimientos quirúrgicos necesarios y posteriormente la fase de ortodoncia postquirúrgica que incluye terminado y detallado ortodóntico. (18)

Mentonera

La mentonera es un aparato ortopédico que puede ser utilizado en maloclusiones clase II y III de Angle, y en el tratamiento de la mordida abierta. (19)

Existen 4 tipos de mentoneras: mini mentonera recíproca, mentonera de tracción inversa, mentonera de tracción vertical, y mentonera de tracción occipital. La primera se utiliza en pacientes clase II, mientras que las restantes en maloclusiones clase III según las necesidades del tratamiento

El tiempo de uso de la mentonera no está establecido, creando mucha controversia al respecto, sin embargo, muchos autores coinciden en el uso de al menos 12 horas por día, esto es durante el sueño o estancia en el hogar. Su retención es de por lo menos 3 años durante la noche. (20)

Ilustración 3: Mentonera con fuerzas ortopédicas.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000600021

Cirugía Ortognática

El tipo de procedimiento quirúrgico dependerá de la situación ósea tanto en sentido vertical como anteroposterior y de los cambios esperados en los tejidos blandos. Los procedimientos más utilizados son la osteotomía de avance maxilar, recesión mandibular y en algunos casos se combina con osteotomía maxilar Le Fort I. (21) En la actualidad, los procedimientos de cirugía ortognática (surgery first) se llevan a cabo antes de la compensación dental con ortodoncia. Investigadores justifican que estos procedimientos mejoran inmediatamente la estética facial del paciente, la función oral y también reducen el tiempo de ortodoncia; sin embargo, no todos los pacientes son candidatos para este tipo de tratamientos. Diversos estudios reportan la inestabilidad de estos

tratamientos, por lo que el empleo de estos protocolos sigue causando controversia. (22,23)

El principal motivo de consulta en un tratamiento ortodóntico-quirúrgico es mejorar significativamente la estética facial y la función oral. La cirugía ortognática es uno de los métodos más importantes para tratar estas maloclusiones y deformidades faciales, mejorando la calidad de vida de los pacientes y la percepción psicológica que tienen de sí mismos. (24)

Expansión rápida maxilar

La expansión ortopédica del paladar es una intervención que se practica desde hace muchos años, cuando fueron presentados los primeros disyuntores, que a pesar de ser rudimentarios eran completamente similares a los aparatos que se utilizan actualmente para corregir este tipo de maloclusión. (25)

La disyunción rápida maxilar es un procedimiento ortopédico impresionante para pacientes con micrognatismo transversal del maxilar; entidad clínica de difícil diagnóstico, pero con gran incidencia en pacientes con discrepancia negativa y, por tanto, con maloclusiones graves. (26)

La expansión maxilar es una terapia que se realiza frecuentemente al inicio de todo tratamiento ortodóntico interceptivo o correctivo, cuando el afectado presenta un problema transversal. (27) Por otra parte, la expansión ortopédica del paladar se indica en caso de contracción del diámetro transversal de la arcada superior en niños y jóvenes de 15-16 años, donde haya que corregir una discrepancia transversal de más de 5 mm. (28)

Este procedimiento se utiliza preferentemente en pacientes con mordidas cruzadas bilaterales, pero también con hendiduras labiopalatinas e inhibición del crecimiento del maxilar superior; mientras que está contraindicado en quienes no cooperan con el tratamiento, tengan un simple diente cruzado, una asimetría maxilar o mandibular o en adultos con graves interferencias esqueléticas, ya sean anteroposteriores, transversales o verticales.

Aparatología fija 2x6 o 2x4

El tratamiento con aparatos fijos es una opción temprana para las correcciones dentales que podrían establecer la maloclusión clase III, como es el caso de la presencia de mordidas cruzadas dentoalveolares anteriores. El uso de aparatología fija 2x6 o 2x4 involucra las piezas anteriores de canino a canino (2x6) o solo los cuatro incisivos (2x4) y las primeras molares permanentes. Su uso es recomendado en dentición mixta tardía o permanente temprana. (29,30)

En la instalación de los brackets de los incisivos laterales es importante hacer un giro de 180° o instalación pasiva para evitar los daños radiculares al distalizar la raíz. La secuencia de arcos recomendados son 0.016" NiTi (Niquel-Titaneos), 0.017x0.022" NiTi y 0.019x0.025" A.I (Acero inoxidable), aunque en ocasiones se trabaja con un arco de 0.016" A.I y resortes abiertos que favorecen la vestibularización de las coronas anteriores. Además, se acompaña de un plano de levantamiento de mordida posterior o topes para favorecer el descruzamiento anterior de las piezas. (29,30)

Minitornillos extra alveolares

El uso de minitornillos extra alveolares para tratar maloclusiones clase III es una alternativa de tratamiento cuando no se quiere recurrir a extracciones, generando un efecto distalizador de las piezas dentarias inferiores en bloque sin presentar los efectos indeseados del uso de elásticos. Estos minitornillos son elaborados con acero inoxidable, presentan un diámetro de 2 mm, cuya longitud varía entre 10 y 12 mm y cuya instalación se realiza en el "shelf" mandibular, y queda fuera de las raíces dentales. (31,32)

Para llevar a cabo el efecto distalizador de los minitornillos extraalveolares se debe comenzar con la extracción de las terceras molares, debido a que generan un bloqueo. Además de distalizar, su efecto es generar una rotación anti-horaria mandibular debido a las modificaciones que produce en el plano oclusal al intruir los molares 3 mm y extruir 2 mm los incisivos aproximadamente. Además, lingualiza los incisivos, lo

cual es una opción idónea para la clase III dolicofaciales.
(31)

DISCUSIÓN

Las posibilidades terapéuticas dependerán de la edad biológica del paciente y del tipo de maloclusión. Por ejemplo, las maloclusiones de clase III dentoalveolares y los casos de mordida forzada con desplazamiento anterior pueden tratarse en cualquier momento. El tratamiento va dirigido a enderezar los incisivos inferiores inclinados labialmente y los incisivos superiores inclinados lingualmente. A veces es necesario expandir la arcada superior. Para este tipo de tratamiento se pueden utilizar placas activas, planos inclinados y activadores, sin aparatos fijos de anclajes múltiples en la dentición mixta o permanente (33).

El objetivo del tratamiento precoz de una Pseudo clase III no es para no continuar con los tratamientos tradicionales para esta maloclusión, sino más bien para reducir la dificultad del tratamiento, se buscó el tratamiento más conservador, menor tiempo de elaboración, en una visita al consultorio y sin riesgo alguno (34)

Debido al aumento de la frecuencia con la que los pacientes buscan este procedimiento es importante que el ortodoncista en formación conozca las limitaciones del mismo. Mahmood y colaboradores, (35) en su revisión, destacan las principales condiciones que debe tener el paciente que se someterá a cirugía ortognática previa a la ortodoncia, entre las que destacan: discrepancia mínima en la longitud del arco, leve o moderadas discrepancias transversales, verticales y sagitales, con inclinaciones normales del incisivo y mínimas compensaciones dentales, para evitar interferencias durante la corrección quirúrgica.

Mientras que en un estudio realizado por Ni y sus colegas (36) se menciona que la calidad de vida de los pacientes con maloclusión clase III mejora significativamente después del tratamiento ortodóntico-quirúrgico, en cambio el tratamiento de ortodoncia prequirúrgico no presenta efectos sobre la calidad de vida y que, por el contrario, empeora temporalmente la estética facial y la masticación.

CONCLUSIONES

El pronóstico de las maloclusiones Clase III, representa uno de los retos más importantes en la ortodoncia contemporánea. Ya que involucra la valoración de resultados a lo largo del tratamiento, así como la identificación temprana en casos quirúrgicos.

Es importante determinar el tiempo es ideal para tratar una maloclusión clase III, ya que el tratamiento de esta varía dependiendo la edad del paciente y la severidad de la maloclusión. Es necesario realizar un diagnóstico y plan de tratamiento individualizado.

Las maloclusiones Clase III se caracteriza por una etiología multifactorial, la cual puede ser hereditaria, o ambiental, El diagnóstico temprano es la base fundamental para corregir dicha patología y obtener éxito en los resultados.

La clasificación de Angle es fundamental e importante para el diagnóstico de las maloclusiones ya que gracias a esta podremos elaborar un correcto plan de tratamiento y rehabilitar de manera exitosa al paciente, devolviendo su estética, armonía facial, y la correcta función de su aparato estomatognático,

Se debe reconocer la existencia hábitos orales es relevante al momento de realizar un diagnóstico, determina de esta manera el origen del problema, logrando establecer un correcto plan de tratamiento, lo que ayudara en la autoestima de nuestro paciente.

Finalmente explicar al paciente los pro y contras de las opciones de tratamiento es de suma importancia para que de esta manera pueda elegir la opción que sea conveniente y se ajuste a sus necesidades, Analizar cuidadosamente los riesgos y beneficios tanto en un tratamiento ortodóntico como en una intervención quirúrgica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Carballo, Luzia Da Silva de. *TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE III CON MÁSCARA FACIAL*. [En línea] 2005. https://www.actaodontologica.com/ediciones/2006/3/tratamiento_malocclusion_lase_iii_mascara_facial.asp

2. Sánchez Fernanda, Gurrola Beatriz, Casasa Araujo. *Maloclusion de clase III Esqueletica, Tratamiento Ortodontico - Quirurgico*. 2016. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-ortodoncia-126-articulo-maloclusion-clase-iii-esqueletica-tratamiento-S2395921516000441>.
3. Avalos Gonzalez, Paz Cristobal. *Maloclusion clase III*. 2014. http://www.uan.edu.mx/d/a/publicaciones/revista_tame/numero_8/Tam148-7.pdf.
4. Marta, Morales Fernandez. *Bases Geneticas de la malaoclusion clase III Esqueletica*. 2017. <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74326/TESIS%20MARTA%20MORALES%20FERNANDEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
5. Martinez Rosana, Aristizabal Juan. *Maloclusion clase III, Diagnostico y tratamiento ortopedico. Maloclusion clase III*. 2016. https://www.researchgate.net/publication/315298179_Maloclusion_clase_iii_Diagnostico_y_tratamiento_ortopedico_revision_De_literatura_y_reporte_De_caso_Maloclusion_Clasa_III_Diagnostico_y_Tratamiento_Ortopedico_Revision_de_Literatura_y_Reporte_de_Caso.
6. Ramos Zuñiga, Katagiri Mario. *Revista Mexicana de Ortodoncia . Tratamiento de una clase III esquelética con transposicion dental* . [En línea] Marzo de 2017. [Citado el: 2 de Diciembre de 2019.] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2395921517300338>.
7. Proffit WR, Field HW, Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States: estimates from the N-HANES III survey. *Int J Adult Orthod Orth Surg*. 1998;13(2):97-106.
8. McNamara JA, Bryan FA. Long-term mandibular adaptations to protrusive function: an experimental study in Macaca mulatta. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1987;92(2):98-108.
9. Sato S, Susumu A, Tanaka EM. New concepts and treatment approach to the different types of malocclusions. *Bull of Anagawa dent Col*. 2007;35(1):48-125.
10. Caballo, Luzia da Silva de. *Tratamiento temprano vs Tratamiento tardio en la maloclusion clase III*. 2006. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-5/>.
11. Carballo, Luiza Da Silva de. *Acta odontologica venezolana. Tratamiento de maloclusion de clase III con mascara facial* https://www.actaodontologica.com/ediciones/2006/3/tratamiento_maloclusion_lase_iii_mascara_facial.asp.
12. Miled, Rosales. *Alternativas de Tratamiento interceptivo para pacientes clase III, por deficiencia del maxilar*. 2014. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-21/>.
13. Juarez Armijo Karen. *Tratamiento de una maloclusion clase III con Disyucion rapida maxilar . Tesis para el titulo de Especialista*. 2017. http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/3059/3/romero_fajm.pdf.
14. Eugenia, Diaz Almenara. *Mascara facial de protraccion en clase III. REDOE ARTICULOS*. 2018. <http://www.redoe.com/ver.php?id=280>.
15. Jeannette Ramírez-Mendoza, Claudia Muñoz-Martínez, Alicia Gallegos-Ramírez. *Maloclusión clase III*. 2010. <https://www.redalyc.org/pdf/487/48720965007.pdf>.
16. Rodriguez Paul, Estrada Vitorio, Meneses Abraham. *Revista Scielo Peru. Tratamiento de la Maloclusion de clase III con Protraccion maxilar*. 2017. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552017000300007.
17. Sanchez, Gurrola, Casasa . *Revista Mexicana . Malaoclusion de clase III, Tratamiento ortodontico quirurgico con osteotomia sagital de rama mandibular bilateral*. 2016. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-ortodoncia-126-articulo-maloclusion-clase-iii-esqueletica-tratamiento-S2395921516000441>.
18. Alzate, Alvarez, Botero. *Tratamiento temprano de la maloclusion clase III con aparatologia Ortopedica*. 2014.

19. ROJO, Jaime Fabián Gutiérrez, et al. La Mentonera. *Oral*, 2014, vol. 15, no 49, p. 1169-1172
20. DÉscrivan, L. Ortodoncia en dentición Mixta. *AMOLCA*. 2007-524-533
21. Tomaszewski T, Baran M, Lasota A, Dunin-Wilczynska I, Samczyk B, Mitura I et al. The cooperation between orthodontists and surgeons in treating facial skeletal deformities. *Zdr Publ*. 2015; 125 (1): 45-48.
22. Peiró-Guijarro MA, Guijarro-Martínez R, Hernández-Alfaro F. Surgery first in orthognathic surgery: a systematic review of the literature. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2016; 149 (4): 448-462.
23. Pelo S, Gasparini G, Garagiola U, Cordaro M, Di Nardo F, Staderini E et al. Surgery-first orthognathic approach vs traditional orthognathic approach: Oral health-related quality of life assessed with 2 questionnaires. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2017; 152 (2): 250-254
24. Mahmood HT, Ahmed M, Fida M, Kamal AT, Fatima F. Concepts, protocol, variations and current trends in surgery first orthognathic approach: a literature review. *Dental Press J Orthod*. 2018; 23 (3): 36.e1-36.e6.
25. Quirós O. Haciendo Fácil la Ortodoncia. Cáliz: Editorial Amolca; 2012.p.428-30.
26. Franchi L, Baccetti T, Lione R, Fanucci E, Cozza P. Modifications of midpalatal sutural density induced by rapid maxillary expansion: a low-dose computedtomography evaluation. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2010;137(4):486-8.
27. Fonseca Balcázar F, Gutiérrez Valdés G, Ortiz Acosta A. Expansión maxilar con tornillo Hyrax modificado. *Med Oral*. 2007;9(1):25-8.
28. Rosales M. Alternativas de tratamiento interceptivo para pacientes clase III por deficiencia del maxilar. *Rev Latin Ortod Odontop*. 2014
29. Zere E, Chaudhari PK, Sharan J, Dhingra K, Tiwari N. Developing Class III malocclusions: challenges and solutions. *Clin Cosmet Investig Dent* 2018;10:99-116.
<https://doi.org/10.2147/CCIDE.S134303>
30. Fatima J, Jain P, Pathak AK, Angrish P. A witty hand of orthodontic treatment- Fixed partial appliance. *JOADMS* 2015;1:86-9
31. Almeida MR. Biomechanics of extra-alveolar mini-implants. *Dental Press J Orthod* 2019;24:93-109.
<https://doi.org/10.1590/2177-6709.24.4.093-109.sar>
32. Dhar S. Camouflage of skeletal class III malocclusion in an adult male using miniscrew anchorage from the external oblique ridge in conjunction with face mask wear. *J Indian Orthod Soc*.2019;53:289-94.
<https://doi.org/10.1177%2F0301574219865358>
33. Graber T, Rakosi T, Petrovic A. *Ortopedia dentofacial con aparatos funcionales*. 2da. Edición: Mosby; 1997
34. Johnston C, Burden D, Kennedy D, Harradine N, Stevensond M. Class III surgical-orthodontic treatment: a cephalometric study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006; 130: 300-309
35. Mahmood HT, Ahmed M, Fida M, Kamal AT, Fatima F. Concepts, protocol, variations and current trends in surgery first orthognathic approach: a literature review. *Dental Press J Orthod*. 2018; 23 (3): 36.e1-36.e6
36. Ni J, Song S, Zhou N. Impact of surgical orthodontic treatment on quality of life in Chinese young adults with class III malocclusion: a longitudinal study. *BMC Oral Health*. 2019; 19 (1): 109.